

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 6 | 43-57 (2019-2021)

**EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN
ZOOLOGICA DE REPRESENTACIONES DE
FELINOS EN PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DE
LA COLECCIÓN MORENO
(MUSEO DE LA PLATA)**

*Zoological characterization of feline representations in archaeological pieces of the Moreno
Collection (Museo de la Plata)*

Yesica M. Redi

Equipo Depósito 25, División Arqueología, Museo de La Plata
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
Paseo del Bosque s/nº, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina
yesicaredi@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Desde hace varios miles de años, el área Andina Meridional ha sido escenario de convivencia entre la fauna local y las distintas culturas que habitaron la región. En numerosos sitios arqueológicos de variada cronología se han recuperado piezas con representaciones de animales con características distintivas. Tales representaciones fueron manufacturadas principalmente en cerámica, pero también en otros materiales como metal, madera y piedra, creándose objetos a los que se atribuyen múltiples funciones tanto rituales como domésticas. Los rasgos observados en las piezas parecen remitir en algunos casos a representaciones zoomorfas naturalistas, en otros a seres en los que se articulan rasgos zoomorfos y antropomorfos, y en algunos a seres sobrenaturales. Como parte de un ejercicio de análisis zoológico, se revisó una muestra de piezas pertenecientes a la Colección Moreno del Museo de La Plata, con el objetivo de intentar una clasificación taxonómica de los animales representados en ella; en esta oportunidad, se trabajó con figuras identificadas como representaciones de felinos. A partir del análisis y sistematización de sus características morfológicas externas, y teniendo en cuenta el nivel de detalle registrado en la manufactura de cada pieza, se buscó proponer una clasificación a nivel género o especie de cada figura. Luego, dicha información fue integrada con los datos disponibles para las especies biológicas que podrían haber servido como referentes para las representaciones.

Palabras clave: piezas arqueológicas, representaciones de fauna, análisis zoológico.

ABSTRACT

Different cultures and local fauna have cohabited in the southern Andean area for many years. Objects with typical animal representations, from different and diverse chronological periods, have been recovered in different archeological sites. Those pieces were mainly pottery, but they were also manufactured with wood, metals and stone, for domestic activities and rituals. According to the features found in those pieces, some seem to be zoomorphic, some are zoo and anthropomorphic representations, and others are representations of supernatural beings. Some pieces of the Moreno Collection (Museo de La Plata) were analyzed in an attempt to make a taxonomic classification of the animals represented as felines. Once the external morphological characteristics of each piece were analyzed and systematized, a species or genus classification was proposed for each object. The information was then cross-checked against the data available for the species that could be used as model for the representations.

Key words: archaeological material, fauna representations, zoological analysis.

INTRODUCCIÓN

Las sociedades precolombinas de América del Sur se caracterizaron por su complejo desarrollo político, social, artístico y religioso, y por la producción de un extenso repertorio material en el que, con frecuencia, se representaban elementos de la naturaleza y sus atributos (González 1998). Dentro de la biodiversidad representada se encuentran las especies animales, que desde tiempos tempranos y hasta la actualidad fueron uno de los pilares en la vida de las poblaciones locales. Al momento de representarlas, los diversos grupos utilizaron un amplio repertorio estético que produjo piezas de características muy variadas y cuya iconografía incluye desde estilos naturalistas detallados hasta diseños completamente fantásticos (Guzmán García 2014).

Se ha propuesto que el análisis de los motivos zoomorfos producidos por una determinada cultura arqueológica puede ser utilizado como herramienta de análisis para el estudio de la fauna de un sitio particular, en un momento determinado (*e.g.* Orellana Halkyer *et al.* 2014). En el presente trabajo se buscó aplicar tal propuesta al estudio de una muestra de materiales arqueológicos de la Colección Moreno de la División Arqueología del Museo de La Plata (MLP) cuya morfología y rasgos remiten a felinos. El objetivo de este análisis fue identificar en dichas representaciones características discretas que sirvieran como rasgos diagnósticos para relacionarlas con grupos taxonómicos que habitan el área andina meridional desde hace varios miles de años. Se trató de un ejercicio interdisciplinario cuya finalidad fue, desde una mirada biológica, intentar identificar qué fauna puede encontrarse representada en figuras manufacturadas con distinto nivel de detalle. Ello no

implica, por supuesto, que una alta iconicidad signifique exactitud; como ya ha sido señalado en referencia a pinturas rupestres, incluso las imágenes más detalladas son siempre representaciones y no retratos fieles de sus referentes faunísticos (Berenguer 2007), por lo que toda interpretación propuesta debe ser considerada como una hipótesis a ser contrastada con otros datos.

Metodología de análisis

La Colección Moreno del MLP cuenta con un total de 3212 piezas manufacturadas en cerámica, piedra, nácar, vidrio, metal y madera que provienen, en su mayoría, del noroeste y sur de la Argentina, pero incluye también elementos recuperados en Chile, Perú y Bolivia (Collazo 2012). Dos mil de esas piezas se encuentran en el Depósito 25 de la institución. Un registro general de sus características para la actualización de su inventario (Igarreta 2012) puso en evidencia que un porcentaje de las mismas presenta formas que remiten a animales y/o exhiben diversos tipos de ornamentación zoomorfa. Una pequeña parte de esta colección ha sido objeto de estudios que llamaron la atención sobre las imágenes y figuras animales (*e.g.* Ambrosetti 1896; Lafone Quevedo 1908; González 1977; Igarreta *et al.* 2017), pero el conjunto nunca había sido objeto de un análisis sistemático enfocado en la identificación de la fauna representada. Un primer relevamiento realizado con tal propósito permitió seleccionar una muestra de 87 elementos, incluyendo piezas de cerámica, piedra y metal, enteras y fragmentadas, cuya forma, diseño o decoración remiten a animales.

La selección de cada pieza se basó en la identificación de la presencia de rasgos

morfológicos –miembros, ojos, hocico, orejas, etc.- ubicados en la representación de modo consistente con la ubicación de dichos rasgos en su correspondiente biológico. Por tratarse de una primera instancia de análisis, se decidió dejar de lado aquellos elementos cuya representación incluyera características asignables a diferentes especies en un único individuo, o que presentara rasgos no atribuibles a especies biológicas conocidas (mamíferos con tres ojos, reptiles con seis patas, etc.). Con la apoyatura de bibliografía especializada y consulta a biólogos profesionales, se buscó asignar un nivel taxonómico a los animales identificados en cada una de las representaciones, registrándose además si se trataba de la figura de un animal entero o solo una parte del mismo. Como era de esperarse, dicha asignación taxonómica se vio limitada tanto por el nivel de detalle que presentan las piezas como por su grado de deterioro y por las posibles variaciones

morfológicas que presentan los organismos biológicos considerados como referentes.

Los rasgos tenidos en cuenta para la determinación de los animales representados en las piezas incluyeron:

- Morfología de la región cefálica: forma del hocico o pico; presencia, posición y características de cuernos, orejas, narinas y dientes.
- Características del tronco y región caudal: forma del tronco, cuerpo dividido en segmentos o metamerismo; presencia y características de caparazón o placas óseas; presencia y características de manchas, rayas o bandas; presencia, características y largo de cola o rabo.
- Características de las extremidades: forma, tamaño, características y posición de patas y/o alas; largo y cantidad de dedos en extremidades.

Una vez registrada pieza por pieza la información correspondiente a los rasgos antes definidos se procedió a una clasificación

a

b

Figura 1. a) Ejemplo de pieza (MLP-Ar-(v)2968) solo asignable a nivel superclase Tetrapoda. b) Ejemplo de pieza (MLP-Ar-(v)1871) asignable a nivel familia Rheidae. Fotografías: Matías Hernández.

taxonómica de mayor a menor nivel jerárquico. En algunos casos los animales representados solo pudieron ser determinados a nivel superclase o clase (Figura 1), mientras que en aquellas figuras que exhiben mayor detalle, se buscó identificar características diagnósticas que permitieran una clasificación a nivel familia, género y/o especie. Cabe señalar que el análisis buscó proponer una clasificación taxonómica de la fauna representada, pero sin pretender ahondar en los posibles significados o relevancia de dichos animales en su contexto cultural original, ya que ello escapa a la formación y conocimiento de la autora y a la intención del presente escrito.

Para este ejercicio de caracterización zoológica, se seleccionaron seis piezas que remiten a la figura de felinos para ser analizadas en detalle, teniendo en cuenta los rasgos enumerados anteriormente que ayudaron a su identificación.

Caracterización de la muestra

El relevamiento de las primeras 87 piezas seleccionadas -22 de piedra, 62 de cerámica, 3 de bronce- dio como resultado la

identificación de un total de 95 representaciones discretas de ejemplares faunísticos, ya que en seis de ellas se identificaron dos, tres y hasta cuatro animales (Tabla 1). Del conjunto, solo 45 representan a todo el animal mientras que el resto corresponde a figuras que muestran la cabeza y cuello, en su mayoría apéndices cerámicos fracturados. Ochenta y cuatro de las piezas provienen de diversos sitios de la región de los Valles Calchaquíes¹ y localidades cercanas en la República Argentina, mientras que las tres restantes provienen de la localidad de Tiahuanaco, en Bolivia. Por tratarse de material de colección ingresado a la institución hace más de un siglo, la información de referencia que se posee de cada elemento es muy limitada, desconociéndose por ejemplo si se trata de piezas recuperadas en estratigrafía o en superficie y, en la mayor parte de los casos, tampoco se conoce el sitio exacto de procedencia (Igareta 2012). Asimismo, debe tenerse presente que el sitio de manufactura de las piezas puede coincidir con el de su hallazgo o encontrarse lejos de éste, pero que, dado que el único dato del que se dispone es el primero, es el que utilizaremos como referencia

El análisis de la morfología de los anima-

Tabla 1. Procedencia de las piezas analizadas y número de individuos identificados clasificados a nivel clase.

Procedencia indicada de las piezas	País	Provincia/Departamento	Cantidad de piezas	Clases identificadas en las representaciones (cantidad)
Valle Calchaquíes	Argentina	Catamarca, Tucumán y Salta	81	mamíferos (46) / aves (26) / reptiles (1) / anfibios (5) / tetrápodos no determinados (7)
Huasayaco	Argentina	Catamarca, Departamento de Belén	1	mamíferos (1)
Balcozna	Argentina	Catamarca, Departamento Paclín	1	reptiles (3) / anfibios (1)
Loma Redonda	Argentina	Salta, Departamento de Orán	1	anfibios (2)
Tiahuanaco	Bolivia	Departamento de la Paz	3	mamíferos (3)

Figura 2. Detalle de los sitios y la zona de procedencia de las piezas argentinas analizadas.

les figurados en las piezas de la muestra permitió establecer que la totalidad de las representaciones refiere a animales pertenecientes al subfilo *Vertebrata* (vertebrados), organismos que se caracterizan por poseer columna vertebral, simetría bilateral y cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola. Dentro de este subfilo se determinó la presencia de animales clasificables en las clases de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Del total de animales identificados el 53% corresponden a mamíferos, el 28% a aves, el 4% a reptiles, el 8% a anfibios y un 7% a vertebrados tetrápodos cuyos rasgos no permitieron la determinación de clase. De 95 representaciones de fauna, 50 de ellas se identificaron como

mamíferos encontrándose presentes en 46 piezas. En base a la observación de ciertas características externas propias de los individuos de cada familia nueve representaciones fueron asignadas a *Dasypodidae* (armadillos), ocho a *Camelidae* (camélidos) y seis fueron asignadas como pertenecientes a *Felidae* (felinos); en estas últimas se centró el análisis presentado a continuación.

Detalles del análisis y resultados

De las seis piezas identificadas como representaciones de felinos, tres provienen de los Valles Calchaquíes y las otras tres de la localidad Tiahuanaco. Como mencio-

namos, solo se dispone de la referencia de procedencia del material tal y como aparece indicado en los registros históricos del Museo, lo que implica que no es posible precisar si éstas corresponden al sitio o localidad del hallazgo, aunque tal diferencia no incide en esta instancia de nuestro análisis.

La primera pieza relevada fue la MLP-Ar-(v) 3108, una talla de origen calchaquí realizada en arenisca gris, de unos 4,4 cm

de largo por 2 cm de ancho y 2,5 cm de alto, con detalle en bajorrelieve de los rasgos de cabeza y rostro, y pequeñas depresiones a modo de punteado de 0,2 cm de diámetro distribuidas por todo el cuerpo del animal (Figura 3). No se ha reconocido para la pieza una función específica y la ausencia de datos contextuales hace imposible precisar si, a semejanza de otras pequeñas tallas zoomorfas halladas en diversos sitios del área andina, formó parte de un ajuar fu-

Figura 3. a) Vista lateral detalle de la pieza MLP-Ar-(v)3108; nótese en la imagen b) el exagerado tamaño de los dientes. Vista lateral de sus correspondientes biológicos, un gato montés o un yaguareté (c y d). Fotografías 2a y 2b Matías Hernández, 2c Adrián Braidotti: <https://static.inaturalist.org/photos/59736990/large.jpeg?1579192651> y 2d Richard Barrett: https://wwflac.awsassets.panda.org/img/original/medium_ww247469_richard_barrett_wwf_uk.jpg.

nerario (López 2012). Tampoco fue posible proponer una adscripción cultural o cronológica del material, dado que no se localizó en la bibliografía especializada referencias a piezas semejantes que pudieran orientarla. La talla presenta a un animal de cabeza y cuerpo robusto, hocico corto, cuatro patas cortas, ojos y narinas en posición frontal. Un detalle morfológico que destaca y se encuentra representado de forma exagerada en relación con el tamaño del cuerpo es la dentadura del animal, que exhibe dientes de gran tamaño que se proyectan anteriormente. Su forma remite a los caninos de carnívoros, aunque en la dentición de los mamíferos éstos son solamente cuatro y en la pieza se tallaron siete.

La ausencia en la representación de ciertos detalles diagnósticos como cola y orejas, características morfológicas que permiten diferenciar entre sí a grupos de felinos, limitó el proponer una clasificación más precisa para la pieza. Sin embargo, si se acepta la hipótesis de que las pequeñas depresiones representan las manchas del cuerpo del animal y se consideran los otros rasgos presentes en la pieza, podría proponerse que se trata de un yaguareté (*Panthera onca*) o un gato montés (*Leopardus geoffroyi*). El diseño de dichas depresiones muestra un patrón de puntos acotados, lo que recuerda más al pelaje de esta última especie que al del yaguareté, cuyo patrón se asemeja más a rosetas.

El gato montés es el felino silvestre de mayor presencia en América del Sur, desde Bolivia y sur de Brasil hasta el sur de Argentina y Chile (Pereira *et al.* 2012). Tiene un tamaño similar al de un gato doméstico y se caracteriza por su flexibilidad en cuanto a los ambientes que puede encontrarse, desde montes, pastizales, bosques en galería y selvas hasta ambientes suburbanos y campos de cultivos (Canevari y Vaccaro 2007). Se es-

tima que su distribución actual se asemeja a la que tuvo históricamente, al menos en Argentina -excepto en la región pampeana donde ha desaparecido en algunas zonas²-, lo que resulta consistente con la procedencia de la pieza arqueológica.

Por su parte, la pieza MLP-Ar-(v)1743 es una talla de piedra arenisca de 5,2 cm de largo por 2,2 cm de ancho y 3 cm de alto que presenta a un mamífero de cuerpo robusto, cola larga, hocico corto, orejas pequeñas -una algo afectada por erosión- y ojos posicionados frontalmente (Figura 4). Al igual que en el caso de la pieza anterior, procede de la región calchaquí y no se ha reconocido para ésta una función específica y la ausencia de datos contextuales hace imposible precisar si formó parte de un ajuar funerario. También en este caso se observa un punteado a modo de pequeñas depresiones que cubren todo el cuerpo del animal tallado que representarían las manchas típicas de algunos felinos, aunque durante el análisis se evaluó también la posibilidad de que este rasgo remitiera a la inserción de las espinas que cubren el cuerpo de los coendúes (Familia *Erethizontidae*). Los coendúes son animales de cabeza redondeada y hocico corto, y su área de distribución se extiende por las yungas de Salta y Jujuy, aunque se cree que su distribución histórica en el Noroeste Argentino fue más amplia (Álvarez y Martínez 2006). Sin embargo, ciertas diferencias morfológicas entre el animal representado y los coendúes reafirmaron la idea que se trataba de un felino, entre las que cabe mencionar que los primeros tienen orejas muy reducidas y ojos ubicados lateralmente, mientras que el individuo de la talla presenta orejas de mayor tamaño, claramente visibles en la cabeza del animal, y ojos ubicados frontalmente como se observa en los felinos.

Tal vez el detalle más interesante a destacar es la postura del animal de la talla, con el lomo visiblemente arqueado, una exhibición exagerada de los dientes y la cola curvada pegada al cuerpo, rasgos que remiten a un comportamiento defensivo habitual en felinos de menor tamaño y que no suele observarse en los coendúes ni en los felinos de gran tamaño como el puma (*Puma concolor*) o el yaguareté (*Panthera onca*). Nuevamente los rasgos de la talla son consistentes con los de un gato montés.

También recuperada en los Valles Calchaquies, la pieza MLP-Ar-(v)1735, de unos 6,9 cm de largo y 4,4 cm de ancho, presenta la figura de un mamífero de cuerpo entero modelado en el lateral del hornillo de una pipa de cerámica gris (Figura 5) del tipo empleado para fumar sustancias psicoactivas (Fernández Distel *et al.* 1999). Los rasgos generales de la pipa remiten a la producción cerámica de la cultura Ciénaga que se desarrolló en la provincia de Catamarca durante del Periodo Formativo, approxi-

a

b

c

Figura 4. Vistas laterales de la pieza de piedra MLP-Ar-(v)1743 que representaría un gato montés (a y b) y vista lateral del animal real (c). Fotografías 3a y 3b Matías Hernández y 3c Joachim S. Müller: <http://www.bigcats.com/cat-species/leopardus+geoffroyi>.

Figura 5. Vista frontal (a) y posterior (b) de la pieza MLP-Ar-(v)1735 representando el hornillo de una pipa que contiene la figura de un felino de cuerpo entero. Vista lateral de sus correspondientes biológicos, un puma o un yaguareté (c y d). Fotografías 4a y 4b Matías Hernández y 4c Phillip Colla: <http://www.oceanlight.com/spotlight.php?img=12279> y 4d Nick Garbutt: [https://www.naturepl.com/stock-photo/rf-wild-male-jaguar-\(panthera-onca-palustris\)-along-the-bank-of-the-cuiaba/search/detail-0_01431900.html](https://www.naturepl.com/stock-photo/rf-wild-male-jaguar-(panthera-onca-palustris)-along-the-bank-of-the-cuiaba/search/detail-0_01431900.html).

madamente entre el 500 A.C y el 900 d.C. (Raffino 1988). El animal representado en el hornillo presenta una cabeza redondeada, hocico corto y robusto con narinas frontales bien marcadas y orejas redondeadas y ubicadas a lo alto de la cabeza. Las patas son cortas y robustas y la cola es larga, aunque

aparece fracturada en su extremo lo que impide determinar su exacta longitud. Los rasgos generales del animal indican que se trata de un felino, mientras que la cabeza estaría remitiendo a un felino de gran porte; teniendo en cuenta la morfología de la cabeza de pumas y yaguaretés, lo robusto

del cráneo del animal representado nos inclina a relacionarlo con estos últimos.

Por último, fueron analizadas las piezas identificadas como representaciones de felinos en tres cabezas cerámicas modeladas (fracturadas) procedentes del área de Tiahuanaco y en las que los rasgos del rostro aparecen trabajados en detalle, incisos y en sobre relieve. La MLP-Ar-(v)3040 tiene 11 cm de largo por 9,8 cm de ancho y 3,8 cm de alto; la MLP-Ar-(v)3187 de 4,6 cm de largo por 5 cm de ancho y 3,8 cm de largo y la MLP-Ar-(v)3070 10,9 cm de largo por 11,6 cm de ancho y 14,2 cm de alto (Figura 5). Las tres proceden de piezas del tipo conocido como incensario, uno de los recipientes distintivos de la cultura de Tiahuanaco, que se desarrolló en el sur de la cuenca del Lago Titicaca entre el 100 d. C. y el 1100 d.C. y se expandió hasta el centro y sur andino y hacia el este amazónico (Burkholder 2002).

Las tres representaciones muestran a un mamífero de cabeza grande y redondeada, hocico corto, narinas frontales y amplias, y ojos grandes y redondos posicionados frontalmente, propios de un carnívoro con visión binocular. Curiosamente, ninguna de las cerámicas muestra siquiera insinuada la presencia de orejas –no están rotas sino que simplemente nunca fueron modeladas- y tampoco se observan rasgos que remitan a caninos u otros dientes como se observa en piezas semejantes conocidas en otras colecciones. Una revisión de la bibliografía arqueológica especializada en este tipo de piezas mostró que habitualmente se las menciona como representaciones de pumas, *Puma concolor*, aunque sin que haya sido posible ubicar en los textos el motivo de la elección específica de este felino como referente. Pese a ello, ciertas diferencias detectadas en las piezas del MLP permiten proponer que las representaciones podrían

estar de hecho remitiendo a dos especies diferentes, puma y yaguareté.

Un análisis comparativo reveló que la pieza MLP-Ar-(v)3040 representa a un animal con una caja craneana relativamente larga, frente ancha, hocico robusto pero corto y gran desarrollo cigomático-mandibular que ensancha aún más la cabeza. Tales rasgos resultan más consistentes con los que exhiben los ejemplares adultos del género *Panthera* que los que muestran los del género *Puma*. Además, en los primeros se observa una protuberancia ósea muy pronunciada en la parte superior del cráneo –la cresta sagital-, característica asociada a una mayor fuerza mandibular por su relación con el músculo temporal, que parece estar insinuada en la pieza de cerámica. En cambio, las otras dos piezas presentan a un felino de cráneo robusto pero más grácil, hocico muy corto y menos ancho –menor anchura entre los arcos cigomáticos- y una cresta sagital menos pronunciada, con caja craneana estrecha y alargada, rasgos que resultan consistentes con los de la cabeza de un puma adulto.

Las posibles distinciones entre las representaciones de puma y yaguareté (jaguar) han sido señaladas ya con anterioridad por Raffino (1988) y Zuidema (1989), retomadas por Gordillo (2012), pero profundizando en el valor simbólico que los incas otorgaban a cada una y no en los rasgos biológicos exhibidos por las distintas especies. Desde una perspectiva biológica, resulta interesante señalar que ambas habitaron el área de influencia de la cultura Tiahuanaco hasta tiempos históricos, y aunque las poblaciones de cada una varían en sus rangos altitudinales máximos habitables, existen registros que indican que ambas especies coexisten en altitudes menos extremas (Noss *et al.* 2006). El yaguareté –el felino

Figura 5. Vista frontal de las piezas que representarían a un puma y su correspondiente biológico (a y b) y a un yaguararé y a su correspondiente biológico (c y d). Fotografías 5a y 5c Matías Hernández, 5b Belén Etchegaray: <https://www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2013/05/Puma-concolor.jpg> y 5d Paul Steeves: <https://static.inaturalist.org/photos/63280853/original.jpg?1583967243>

más grande de Sudamérica y el tercero en el mundo- ocupa una amplia variedad de ambientes y hasta hace un siglo presentaba un área de distribución que se extendía desde el sur de los Estados Unidos hasta la provincia de Río Negro en Argentina³ (Perovic y Herrán 1998; Perovic y Pereira 2006). Se trata de un felino del cual solo se tienen registros biológicos a un máximo de 3000 metros de altura (Pereira *et al.* 2012).

El puma, por su parte, es el segundo felino más grande de América y hasta fines del siglo XIX poseía una distribución geográfica que iba desde el sur de Canadá hasta la

Patagonia Argentina, aunque actualmente su área de distribución se encuentra más reducida (Canevari y Vaccaro 2007)⁴. Existen registros biológicos de esta especie a más de 4000 m. de altura en zonas cercanas a Tiahuanaco (Pacheco *et al.* 2003).

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis taxonómico realizado sobre una pequeña muestra de piezas arqueológicas zoomorfas puso de manifiesto las posibilidades de clasificación a diferentes

niveles de los animales representados, sumando datos biológicos para el estudio del material y para la elaboración de hipótesis acerca de la fauna con la que convivieron cada uno de los grupos que las manufacturaron. Resulta interesante mencionar, en cuanto a la distribución geográfica de la fauna identificada, que no se encontraron discordancias geográficas significativas en la comparación entre la ubicación actual de las especies propuestas y su distribución en los últimos dos mil años –lapso estimado en el cual fueron manufacturadas el total de las piezas arqueológicas consideradas en el análisis-. Ello podría estar relacionado a lo que describen los estudios paleoambientales en los Valles Calchaquíes y zonas aledañas, que en los últimos dos milenios años no ocurrieron grandes cambios ambientales en el área que pudiese afectar la diversidad de fauna presente (Izeta 2004). Si se quisiera extrapolar este análisis a otras áreas de estudio, se debe tener en cuenta las condiciones paleoambientales del lugar de origen de las piezas y la temporalidad de las mismas.

Si bien se trató de un breve ejercicio de aplicación de un método aún poco explorado y con ineludibles limitaciones, estimamos que, combinado con el estudio sistemático de otras evidencias recuperadas en los mismos sitios de procedencia de las piezas, permitirá obtener información relevante sobre la fauna con la que los grupos humanos del pasado estuvieron en contacto. Así lo han evidenciado las investigaciones realizadas en el curso de los últimos años que abordaron el análisis de la fauna arqueológica desde perspectivas tan diversas como la iconografía y el estudio de restos óseos y cuyos resultados abrieron una nueva perspectiva para este tipo de desarrollos.

NOTAS

1. Los registros del MLP no proporcionan datos precisos acerca de qué valles, en qué provincias, integran los denominados “valles calchaquíes” de los que provienen las piezas, por lo que en el presente análisis y a fines prácticos se los consideró en conjunto como una única región.
2. Actualmente su situación poblacional tanto en Argentina (Pereira *et al.* 2019) como a nivel global (Pereira *et al.* 2015) es de preocupación menor. Sufrió durante algunas décadas una fuerte presión de caza para peletería o por el daño ocasionado a aves de corral. Hoy se encuentra prohibida su caza en toda su área de distribución.
3. Debido a la fragmentación y pérdida de hábitat, sumado a la presión de caza, su población se vio reducida drásticamente a nivel global. En Argentina perdió más del 80 % de su distribución quedando reducida a subpoblaciones en las Yungas, el Chaco Semiárido y la provincia de Misiones. Hoy es considerada una especie en peligro crítico de extinción a nivel nacional (Paviolo *et al.* 2019) y casi amenazado a nivel global según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Quigley *et al.* 2017).
4. Si bien en algunos lugares, particularmente en Argentina, la distribución se vio disminuida, actualmente, la población se encuentra en recuperación en regiones como la pampeana y gran parte de la patagónica. Su situación poblacional es de preocupación menor tanto a nivel nacional (De Angelo *et al.* 2019) como global según la IUCN (Nielsen *et al.* 2015).

AGRADECIMIENTOS

Al Lic. Diego Gobbo y a la Lic. Guillermina Couso de la División Arqueología y a los Dres. Guillermo López, Francisco Goin, y Leopoldo Soibelzon de la División Paleontología del Museo de La Plata por su colaboración y asesoramiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, M.R., Martínez R.A. 2006. Familia Erethizontidae y Chinchillidae. En *Mamíferos de Argentina. Sistemática y Distribución*: 202-206, editado por Barquez R.M., M.M. Díaz y R.A. Ojeda. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Mendoza.
- Ambrosetti, J.B. 1896. El símbolo de la serpiente en la alfarería funeraria. *Boletín del Instituto Geográfico Argentino*, Tomo XVII (4-6): 219-230. Buenos Aires.
- Berenguer, J. 2007. Comentarios al artículo ¿Silvestres o domesticados? Camélidos en el arte rupestre del Formativo Temprano en el desierto de Atacama (norte de Chile) de F. Gallardo y H. Yacobaccio. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 12 (2): 9-31, Santiago de Chile.
- Burkholder, J.E. 2002. *La cerámica de Tiwanaku: ¿qué indica su variabilidad?* *Boletín de Arqueología PUCP* (5): 217-249.
- Canevari, M. y O. Vaccaro. 2007. *Guía de mamíferos del sur de América del Sur*. LOLA, Buenos Aires.
- Collazo, J.G. 2012. *Colección arqueológica Francisco Pascasio Moreno; pasado, presente y futuro*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad de La Plata.
- De Angelo, C., R. Llanos, M.M. Guerisoli, D. Varela, A. E. J. Valenzuela, M. V. Pía, M. Monteverde, J. I Reppucci, M. Lucherini, R. D'Agostino, M. J. Bolgeri y V. A. Quiroga, 2019. *Puma concolor*. Categorización de los mamíferos de Argentina. [Sitio web] Recuperado el 2 de febrero de 2020. Disponible en: <http://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/puma-concolor>.
- Fernández Distel, A., M.G. Raviña y B. Ballesta. 1999. *Corpus Antiquitatum Americanensium - Las pipas precolombinas del Noroeste Argentino*. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires.
- González, A.R. 1977. *Arte Precolombino de la Argentina - Introducción a su historia cultural*. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
1998. *Arte precolombino. Cultura La Aguada, arqueología y diseños*. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- Gordillo, I. 2012. *La imagen del felino en la América precolombina*. Grupo Abierto Comunicaciones, Buenos Aires.
- Guzmán García, C. 2014. Diseño figurativo antes de los incas. *Investigaciones en Ciudad y Arquitectura* (7): 85-103.
- Igareta, A. 2012. Informe anual de actividades realizadas en el Depósito 25 de la División Arqueología, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Archivo Histórico de la DA.
- Igareta, A.; R. Giambelluca y G. López. 2017. Hacedores de animales: cerámicas zoomorfas en colecciones arqueológicas del Museo. *Museo, Revista de la Fundación Museo de La Plata* (29): 49-56.
- Izeta, A. D. 2004. *Zooarqueología del Sur de los Valles Calchaquíes: Estudio de conjuntos faunísticos del Periodo Formativo*. Tesis de Doctorado inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
- Lafone Quevedo, S.A. 1908. Tipos de Alfarería en la Región Diaguita-Calchaquí. *Revista del Museo de La Plata* 15: 295-395.
- López, M. 2012. Miniaturas andinas como imágenes materiales del bienestar, la fertilidad y la abundancia en Jujuy, Argentina. *Estudios Avanzados* (18): 47-74.
- Nielsen, C., D. Thompson, M. Kelly y C.A. Lopez Gonzalez. 2015. *Puma concolor*. The IUCN Red List of Threatened Species. [Sitio web] Recuperado el 2 de febrero de 2020. Disponible en: <https://www.iucnredlist.org/es/species/18868/97216466>
- Noss, A.J., M.J. Kelly, H.B. Camblos y D.I. Rumiz. 2006. Pumas y jaguares simpátricos: datos de trampas-cámara en Bolivia y Belize. En *Memorias: VI Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latinoamérica*: 229-237, Iquitos.
- Orellana Halkyer, N., B.T. Arriaza, D. Navarro, V. Mendoza y F. Rothhammer. 2014. Iconografía tiwanacota zoomorfa como indicador de desplazamientos poblacionales posiblemente vinculados a ciclos de transmisión zoonótica. *Interciencia* 39 (12): 868-873.
- Pacheco, L.F., J.F. Guerra y B. Ríos-Uzeda. 2003. Eficiencia de atrayentes para carnívoros en bosques yungueños y praderas altoandinas en Bolivia. *Mastozoología Neotropical* 10 (1): 167-176.
- Quigley, H., R. Foster, L. Petracca, E. Payan, R. Salom y B. Harmsen. 2017. *Panthera onca*. The IUCN Red List of Threatened Spcies. [Sitio web] Recuperado el 7 de febrero de 2020. Disponible en: <https://www.iucnredlist.org/es/species/15953/123791436>
- Paviolo, A., C. De Angelo, S. de Bustos, P.G. Perovic, V.A. Quiroga, N. Lodeiro Ocampo, L. Lizárraga, D. Varela y J.I. Reppucci. 2019. *Panthera Onca*. Categorización de los mamíferos de Argentina. [Sitio web] Recuperado el 7 de febrero de 2020. Disponible en: <https://www.iucnredlist.org/es/species/15310/50657011>
- Pereira, J.A., G. Aprile y R.R. Cinti. 2012. *Felinos de*

- Sudamérica*. Londaiz Laborde Ediciones, Buenos Aires.
- Pereira, J. A., M. Lucherini y T. Trigo. 2015. *Leopardus geoffroyi*. The IUCN Red List of Threatened Species. [Sitio web] Recuperado el 2 de febrero de 2020. Disponible en: <https://www.iucnredlist.org/es/species/15310/50657011>
- Pereira, J.A., M. Lucherini, G.A.E. Cuyckens, D. Varela, N. Muzzachiodi. 2019. *Leopardus geoffroyi*. Categorización de los mamíferos de Argentina. [Sitio web] Recuperado el 7 de febrero de 2020. Disponible en: <http://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/leopardus-geoffroyi>
- Perovic, P.G. y M. Herrán. 1998. Distribución del jaguar *Panthera onca* en las provincias de Jujuy y Salta, noroeste de Argentina. *Mastozoología Neotropical* 5 (1): 47-52.
- Perovic, P.G. y J.A. Pereira. 2006. Familia Felidae. En *Mamíferos de Argentina. Sistemática y Distribución*: 93-100, editado por Barquez R.M., M.M. Díaz y R.A. Ojeda. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Mendoza.
- Raffino, R., 1988. *Poblaciones Indígenas de la Argentina. Urbanismo y Proceso Social Precolombino*. Editorial TEA, Buenos Aires.
- Zuidema, T., 1989. El león en la ciudad. Símbolos reales de transición en el Cusco. En *Reyes y Guerreros: Ensayos de Cultura Andina*: 306-383, editado por M. Burga. FOMCIENCIAS, Lima.